

О ПЕРВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ТРУДАРМЕЙЦЕВ» ИЗ УЗБЕКИСТАНА

Хуршид Курбанов

Научный сотрудник Навоийского государственного университета,
кандидат исторических наук, доцент.

Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17677838>

Аннотация

В годы Второй мировой войны экономика и промышленность страны были адаптированы к военному производству. В результате возникли проблемы нехватки рабочей силы для промышленных и строительных работ. В такой ситуации на основании постановления Комитета Оборона Союза от 14 октября 1942 года №2414 на строительные и промышленные предприятия в различных регионах России было мобилизовано 150 тысяч рабочих из Узбекистана. В том числе тысячи узбеков, работавших на заводах и предприятиях Челябинской области и внесших достойный вклад в победу над фашизмом.

В данной статье на основе архивных источников Пермской области анализируются условия жизни узбекских «трудармейцев», их содержание, здоровье и условия труда. Также анализируются вопросы их распределения по предприятиям, производительности труда, мотивации и даются выводы о проблемах в условиях.

Ключевые слова

Вторая мировая война, Челябинск, мобилизация, «трудармия», распределение, деятельность, труд, производство, промышленность, строительство, эффективность.

Annotation

During the Second World War, the country's economy and industry were adapted to military production. As a result, problems of labor shortages for industrial and construction work arose. In this situation, on the basis of the resolution of the Defense Committee of the Union State of October 14, 1942, No. 2414, 150 thousand workers from Uzbekistan were mobilized to construction and industrial enterprises in various regions of Russia. Including thousands of Uzbeks who worked in factories and enterprises of the Chelyabinsk region and made a worthy contribution to the victory over fascism. This article analyzes the living conditions of Uzbek "labor army members", their maintenance, health and working conditions based on archival sources. It also analyzes the issues of their distribution among enterprises, labor productivity, motivation and provides conclusions about the problems in the conditions.

Keywords

World War II, Chelyabinsk, mobilization, "labor army", distribution, activity, labor, production, industry, construction, efficiency.

Введение. По состоянию на 16 сентября 1943 года в Молотовской (ныне Пермской) области бывшего Советского Союза служило 12 692 трудармейцы из Средней Азии, из них 8 457 — из Узбекистана. [1;465]

Теперь уместно проанализировать условия их труда, профессии, питание, бытовые условия.

Основная часть. В отчёте о деятельности узбекских рабочих, мобилизованных в город Соликам Молотовской области, описывается положение дел на предприятиях области. В частности, 25 июня 1943 года на калийный завод и предприятия «Магнийстрой» было дополнительно привлечено 276 рабочих из Наманганской области, 26 февраля 1943 года на Соликамский калийный завод было привлечено 347 человек из городов Ургут, Галлаарол и Самарканд Самаркандской области, а в марте 1943 года на завод № 577 – 419 рабочих из Косонского и Гузарского районов Кашкадарьинской области.

По состоянию на 29 июля 1943 года из 481 узбека, находившихся на шахте имени Калинина в городе Губахине Молотовской области, на открытой работе находилось 255, а на Гремячинской — 167 узбеков, большинство из которых были привлечены к подземным работам, а остальные работали под землей. [1;445-446]

Условия жизни рабочих были неудовлетворительными, им не предоставлялась тёплая одежда, а медицинское обслуживание практически отсутствовало. В результате о состоянии больных рабочих не сообщалось, и они оставались в общежитиях по несколько дней. В частности, 12 рабочих, среди которых Аллаёров (20 дней), Танишев (1 месяц) и Мадияров, проживавшие в одном общежитии, не были обеспечены медицинским обслуживанием. Кроме того, из 250 узбеков, работавших на шахте имени Чкалова, 30 покинули свои рабочие места из-за тяжёлых условий труда, поскольку для 190 рабочих не были созданы условия для работы под землёй.

400 узбеков, работавших на заводе № 58 по производству боевого вооружения в Молотовской области, были разделены на 28 бригад и классифицированы по физическим возможностям.

В I квартале 1943 года 400 бухарцев были мобилизованы на завод № 577 (производство вооружения – Штаб) в г. Молотов. Они размещены в двух спальнях с двухъярусными кроватями. [1;428]

К 1 мая 1943 года снабжение продовольствием стало крайне неудовлетворительным, что вызвало недовольство рабочих. Были также перебои с поставками одежды, «спецодежда» для тяжёлых работ не выдавалась вообще, постельное бельё не менялось, и даже узбеки и казахи ходили в одну баню. Удлинение рабочего дня до 11 часов и большое количество погрузочно-разгрузочных работ свидетельствовали о том, что средняя загруженность достигала 43–60 процентов. Казахи, чей рабочий день был сокращён до 8 часов, выполнили план на 55–150 процентов.

Узбеки и казахи были недовольны недостаточным обеспечением продовольствием. В интервью с ними сообщалось, что изначально работа велась по плану, но производительность труда снизилась из-за сокращения объёмов и низкого качества питания. Кроме того, отсутствие воздуха и вентиляции в шахтах привело к росту заболеваемости ревматизмом и одышкой. Рабочие также требовали улучшения питания, предоставления новых постельных принадлежностей и матрасов, улучшения условий жизни и чистоты в жилых помещениях, обеспечения одеждой и строительства ванных комнат.

Также не отвечали требованиям условия труда и быта 147 узбекских трудовых воинов, работавших на военном оружейном заводе № 54 в городе Нитва Молотовской области. Об этом свидетельствует информация начальника районного организационно-инструкторского отдела Н.Д. Заленского на совещании, состоявшемся 15 мая 1943 года. В частности, при изучении условий общежития и деятельности рабочих был сделан вывод о необходимости выплаты мобилизованным узбекам заработной платы, соразмерной их труду, создания достойных условий труда, организации технического обучения рабочих, капитального ремонта жилого фонда, установления строгого контроля, налаживания выращивания бахчевых культур (капусты, грибов и др. – Х.К.) на территориях общежития, организации библиотеки в общежитии, доставки газет на узбекском, таджикском и туркменском языках, создания дополнительного продовольственного снабжения, соразмерного их труду, а также улучшения материально-бытовых условий. [1;413]

12 сентября 1943 года в городе Губахин Молотовской области состоялась I производственная конференция на тему «Задачи работников угольных шахт Средней Азии в годы Отечественной войны». Наряду с местными руководителями и докладчиками в ней с докладами и мнениями приняли участие мобилизованные из республик Средней Азии рабочие. Ниже приведены отзывы некоторых из участников [2]:

Рабочий шахты имени Калинина Кадыров (из Киргизии): «Гитлер говорил, что завоюет советские земли за три дня. Однако уже два года ему это не удаётся. В будущем Победа будет на нашей стороне. Нас отправили сюда трудовыми фронтовиками. Со временем мы научились работать на шахте, и среди нас появились передовые «стахановцы», и их число растёт с каждым днём. Однако тёплой одеждой нас не обеспечивали, а питание оставляло желать лучшего. Нам нужна ваша помощь в этом вопросе».

Сатваев, рабочий шахты «Крупская» (из Казахстана): «Мы приехали сюда не за гостеприимством, а на помощь фронту. Работаем образцово, поэтому и участвуем в конференции в качестве делегатов. Впрочем, дома (имеется в виду республика – Х.К.) мы могли бы работать ещё лучше. А питание у нас неудовлетворительное, или мы не привыкли? Много больных рабочих, многие умерли. Например, нашего товарища Сожирова в июле

увезли в госпиталь, но он не вернулся. Он ни жив, ни мёртв, мы его не нашли. Нам нужна ваша помощь в улучшении медицинского обслуживания».

Рабочий шахты имени Калинина Самсалиев (из Киргизии): «Наши братья и сыновья защищают Родину на фронте. И мы должны им помогать, снабжая углём заводы и поезда. Для этого мы должны трудиться не меньше фронтовиков. Месяц назад, когда мы приехали сюда, были трудности, но теперь мы взялись за дело. Мы также привлечём из наших лентяев. Но мы просим вас помочь нам с электроосвещением общежития и питанием из Ворошиловской столовой».

Турманов, член горкома партии (из Каракалпакстана): «Наши родители защищают Родину на передовой. Наши заводы, которые раньше выпускали продукты и одежду, теперь производят танки, оружие, военную продукцию, необходимую фронту. Поэтому нам не хватает одежды, особенно обуви. Несмотря на это, мы должны выполнить свой долг на передовой, на Родине. Однако из-за тяжёлых условий многие наши рабочие болеют, а медицинского обслуживания нет. Не хватает условий принять горячую ванну после работы в шахте. Просим помочь в решении этих проблем».

Рабочий шахты имени Чкалова Ержанов: «Нас мобилизовали из Каракалпакстана на работу в шахты. Мы никогда раньше не видели такой работы, но быстро адаптировались и освоили систему труда. Я, как и многие, стахановец и выполняю свои рабочие планы более чем на 150 процентов. Прошу вас оказать практическую помощь в обеспечении тёплой одеждой и питанием».

Рабочий рудника «Калинин» Абдурахмонов (из Каракалпакстана): «Если мы будем хорошо работать на рудниках, то внесем большой вклад в победу фронта. Я работаю образцово. Однако, поскольку я из жаркой страны, мне трудно адаптироваться к климату. Здесь довольно тепло. Многие наши рабочие болеют от холода. Из-за отсутствия обуви и теплой верхней одежды рабочие вынуждены работать в грязи и распутице. Прошу помощи в этом вопросе и обещаю, что в будущем выполняю свои планы на 140–150 процентов».

Рабочий шахты имени Калинина Ослангажаев (из Киргизии): «Мы приехали работать на эти шахты, чтобы помогать фронту. Поначалу работа казалась тяжёлой, но сейчас мы освоились и работаем образцово. Планы выполняю больше чем на 150 процентов. У меня только одна просьба: было бы неплохо, если бы в рацион питания включили тёплую одежду и дополнительные продукты».

Рабочий Гремячинского рудника Адамгаев: «Мы приехали на фронт из Киргизии, чтобы помогать фронту. Несмотря на то, что мне 60 лет, я работаю мастером на руднике. В моём подчинении 4 рабочих. Однако есть

ряд проблем. Например, нам не хватает тёплой одежды, питание скудное, а медперсонал за нами вообще не следит».

Рабочий шахты имени Калинина Мамадаев (из Киргизии): «Гитлер вторгся на наши земли, мы должны дать ему отпор и защитить свою Родину. Для этого нам нужно лучше работать и добывать больше угля...»

Рабочий шахты имени Калинина Бобоев (Узбекистан): «Мы из Узбекистана. Мы хорошо поработали у себя на родине и должны показать пример и здесь. В цехе, где мы работали, было 27 рабочих, и мы перевезли 70 тонн груза вместо запланированных 60. Работали без выходных и отдыха и будем работать дальше. Обещаем постоянно выполнять планы на 120–130 процентов. Однако просим вас улучшить снабжение тёплой одеждой в связи с климатическими проблемами».

Как отмечал рабочий шахты «Имя 1 Мая» Жиксигулов (вероятно, Яхшигулов, республика не указана – Х.К.): «17 июля 1943 года среди нас ушёл на работу и не вернулся один узбекский парень. До сих пор его нет. По словам брата, у него с собой было 4600 рублей. Кроме того, за образцовую работу нам нужна тёплая одежда, дополнительное питание и улучшенное снабжение».

Резюме. Среди участников конференции Юнусов, Чотбоев, Олжасбоев и другие смогли выделить основные проблемы, а именно: теплую одежду, питание и медицинское обслуживание.

В целом вывод из вышеизложенного состоит в том, что, несмотря на тяжелое социально-бытовое положение мобилизованных трудсолдат, они внесли достойный вклад в производство для Фрона тысяч и тысяч единиц боевого вооружения.

Литература:

1. Подвиг рабочих колонн. Правое положение и деятельность трудомобилизованных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на примере Молотовской области. Сборник документов. Редактор отдела С. В. Неганова. – Пермь: Уральский рабочий, 2021.
2. ПермГАСПИ. Фонд 2081, оп.1, д.238, л.3–5.